

Regione Toscana

INVERNO

2025-26

report
meteo-climatico
sulla Toscana

dati
Italia

dati
Toscana

dinamica
globale

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per l'analisi dei trend di temperatura dal 1955 ad oggi, e per le classifiche (più freddi/più caldi), sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per alcune analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 45 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini*, Giulio Betti **, Luca Fibbi**, Valentina Grasso**, Daniele Grifoni**, Ramona Magno°, Gianni Messeri**, Massimiliano Pasqui°, Claudio Tei**, Tommaso Torrigiani*, Matteo Rossi**, Roberto Vallorani**

* Consorzio LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo Sostenibile

° Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IBE

Progetto di comunicazione scientifica: Valentina Grasso, CNR IBE - consorzio LaMMA

DOI: 10.5281/zenodo.19682701

Sezioni

1. Europa/ITALIA: anomalie termiche
2. TOSCANA: andamento delle temperature
3. TOSCANA: ondate di freddo e gelate
4. TOSCANA: andamento delle precipitazioni
5. TOSCANA: trend climatici nelle zone di montagna
6. CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
7. Approfondimento: Teleconnessioni e Circolazione atmosferica

2026

Europa/ITALIA: anomalie termiche Inverno 2026

2026 Inverno

+ 0.9°C : in Europa è l'inverno più freddo dal 2010

La temperatura media del trimestre dicembre-febbraio è stata superiore solamente di 0.09°C rispetto alla media 1991-2020, collocando questo inverno in Europa (terre emerse) al primo posto tra i più freddi della recente serie che va dal 2010 ad oggi.

2026 Inverno

In Europa l'inverno più freddo dal 2010

LaMMA 2 m temperature anomaly for December 2025 (1991-2020 climatology)

LaMMA 2 m temperature anomaly for January 2026 (1991-2020 climatology)

LaMMA 2 m temperature anomaly for February 2026 (1991-2020 climatology)

La temperatura media del trimestre invernale dicembre-febbraio è stata superiore solamente di 0.09°C rispetto alla media 1991-2020, collocando questo inverno in Europa (terre emerse) al primo posto tra i più freddi dal 2010. L'inverno più caldo resta il 2019-2020 con $+2.84^{\circ}\text{C}$ di anomalia seguito dall'inverno dello scorso anno ($+1.45^{\circ}\text{C}$).

Europa però spaccata in due: più caldo del normale su Europa centro-occidentale, Mediterraneo, Balcani e Turchia, decisamente più freddo in Scandinavia e su alcune zone nord-orientali a gennaio e febbraio.

2026 Inverno ITALIA

Inverno 2025/2026, in Italia il quinto più caldo dal 1800

Secondo il dataset ERA5 di Copernicus e considerando anche i dati pregressi del CNR-ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima), l'inverno 2025/26 è stato il quinto più caldo in Italia dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800. Secondo il dataset ERA5 di Copernicus l'anomalia di temperatura in Italia è stata di $+1.66\text{ }^{\circ}\text{C}$; l'anno scorso fu di $+1.26\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sempre secondo Copernicus, il più caldo della serie storica è stato l'inverno 2023/24 con una anomalia di $+2.33\text{ }^{\circ}\text{C}$.

rispetto al 1991-2020

2026 Inverno ITALIA

In Italia il quinto più caldo dal 1800

Anomalia temperatura minima

Anomalia temperatura massima

2026 Inverno ITALIA

Febbraio il mese più anomalo dell'inverno

Nel trimestre invernale è febbraio il mese con le temperature più elevate rispetto alla media, quasi ovunque ben oltre 2 °C sopra media; segue poi il mese di dicembre, con valori maggiori di anomalia al nord-nord est della penisola. Più vicino alla media del trentennio 1991-2020 l'andamento termico di gennaio complice soprattutto il freddo della prima parte del mese.

Anomalia temperatura

dicembre

gennaio

febbraio

2026 Inverno ITALIA

PIOGGE: un inverno diviso a metà

Inverno nel complesso **piovoso**, ma partito in ritardo un po' su tutta l'area Mediterranea. Ad un dicembre piuttosto secco sul territorio nazionale, escluse le regioni nordoccidentali, sono seguiti due mesi, gennaio e febbraio, più umidi e piovosi della norma. Le precipitazioni di questo bimestre sono state più abbondanti sul versante tirrenico e sulle regioni centro meridionali, oltre che sul nord ovest dove gli accumuli nevosi in montagna sono risultati localmente eccezionali, in particolare sul settore delle Alpi Marittime del Cuneese.

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% del normale) climatica del periodo 1991/2020.

Quasi assente la siccità di breve periodo

Situazione periodo invernale (3 mesi)

Dal punto di vista dell'indice di siccità SPI, l'inverno chiude in surplus o nella norma, eccetto in Trentino-Alto Adige, dove sono visibili zone con deficit lieve-moderato. Surplus accentuati sul nord ovest, sulla Sardegna e aree tirreniche centrali, ben evidente l'impronta del flusso atlantico prevalente in questo trimestre.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Dicembre 2025 - Febbraio 2026)

Siccità di lungo periodo: in sofferenza il sud e Trentino-AA

Situazione lungo periodo (12 mesi)

Sul lungo periodo (12 mesi) oltre che sul Trentino-Alto Adige, persistono ampie aree di siccità da lieve ad estrema al sud.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 12 mesi
(Marzo 2025 - Febbraio 2026)

 DROUGHT CENTRAL
Osservatorio Siccità

DROUGHT CENTRAL
Osservatorio Siccità

[Bollettini mensili e previsioni](#)

2026 Inverno TOSCANA

The background of the slide is a wide-angle photograph of a Tuscan landscape. It shows rolling green hills under a clear sky, with a misty valley in the distance. A small house is visible on a hillside. The overall scene is peaceful and scenic.

**Toscana:
andamento delle temperature**

2026 Inverno TOSCANA

In Toscana il sesto più caldo dal 1955

L'inverno 2026 è stato in Toscana il sesto più caldo dal 1955 dietro agli inverni 2024, 2007, 2023, 2020 e 2014.

Il più caldo in Toscana, e cioè l'inverno del 2024, ha fatto registrare temperature medie superiori di quasi un grado (+0.8 °C) rispetto a quest'ultimo inverno.

L'anomalia di temperatura media per le 4 stazioni meteorologiche di pianura di FI, AR, GR e PI è stata di **+1.6 °C**.

L'anomalia positiva più importante è stata quella del mese di **febbraio, il quarto più caldo dal 1955**. Più caldo del normale anche **dicembre** (il 10° più caldo dal 1955). Gennaio invece ha fatto registrare temperature in media in montagna e leggermente sopra media in pianura.

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

Trend di temperatura INVERNO dal 1955

L'inverno 2025/2026 è stato il **sesto più caldo degli ultimi 70 anni**.

Anche in inverno la temperatura media è in aumento significativo, dal punto di vista statistico, secondo i dati delle 4 stazioni toscane di pianura (serie 1955-2025).

Questo soprattutto grazie al trend in aumento delle temperature massime (+1.3 °C/ 50 anni) piuttosto che delle minime (+0.5 °C/ 50 anni).

ESTREMI

2023/2024 inverno più caldo

1962/1963 inverno più freddo

2026 Inverno TOSCANA

Inverni: i più freddi e i più caldi in Toscana

L'inverno è la stagione nella quale l'impatto del cambiamento climatico sull'aumento di temperatura inizia a farsi sentire in pianura solo negli ultimi anni.

La maggior parte degli **inverni più caldi** si sono registrati recentemente; **si noti la colorazione degli ultimi 7 inverni** e cioè quelli che vanno dal 2019/2020 in poi.

2026 Inverno TOSCANA

Inverno: TEMPERATURE medie

+1.6°C

rispetto al 1991-2020

Anomalia delle minime più alta (+2.0 °C) rispetto a quella delle massime (+1.2 °C).

Questo a causa dei mesi di gennaio e febbraio spesso caratterizzati da copertura nuvolosa.

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

Le temperature MEDIE giorno per giorno

Nel trimestre il 63% dei giorni è stato caratterizzato da **temperature medie sopra la norma** (barre rosse): **57** giorni rispetto ai **13** con temperatura sotto media (in blu).

14 giorni sopra media a dicembre, 18 a gennaio e ben 25 a febbraio. 2 giorni sotto media a dicembre, 10 a gennaio e 1 solo giorno a febbraio.

Il giorno con la temperatura media più alta è stato il 18 dicembre con $+12.2\text{ }^{\circ}\text{C}$; quello con le medie più basse l'8 gennaio, con $+0.9\text{ }^{\circ}\text{C}$

57 giorni sopra media

13 giorni sotto media

20 giorni in media

Le temperature MINIME giorno per giorno

Guardando le **temperature minime**, i giorni con **valori** sopra la media (barre rosse) sono stati **55**, meno della metà invece quelli con temperatura inferiore (barre blu), ovvero **21**. Ci sono stati ben 10 giorni in cui le minime sono state di almeno 6 gradi sopra media; e solo 3 giorni (8, 11 e 12 gennaio) in cui sono state 6 gradi sotto la media. In tutto il trimestre si evidenzia una prevalenza di giorni con minime più alte del normale: 17 giorni a dicembre, 18 a gennaio, 22 a febbraio.

Il giorno con le minime più alte è stato il 23 dicembre, con 9.4 °C; quello con le minime più basse l'8 gennaio, -4.6 °C.

anomalia giornaliera di TMIN AR, FI, GR, PI. - Climatologia 1991-2020

55 giorni sopra media

21 giorni sotto media

14 giorni in media

Le temperature MASSIME giorno per giorno

I giorni con **temperatura massima** sopra media (barre rosse) sono stati **56**, soltanto **9** quelli con temperatura inferiore (barre blu).

In ciascuno dei tre mesi prevalgono i giorni con valori sopra media.

A dicembre nemmeno un giorno con TMAX inferiore al normale, 1 solo giorno a febbraio, 8 a gennaio.

Tra il 10 ed il 28 febbraio sono **19 i giorni consecutivi con TMAX più alte** del normale.

Le fasi più fredde della norma sono state concentrate a gennaio e sono state di breve durata.

Il giorno con TMAX più alte è stato il 26 febbraio, con 18.4 °C; il giorno con le massime più basse il 6 gennaio, con 5.5 °C.

56 giorni sopra media

9 giorni sotto media

25 giorni in media

2026 Inverno TOSCANA

Anomalia temperatura media mensile

dicembre

gennaio

febbraio

+1.8

+0.3

+2.9

2026 Inverno TOSCANA

A close-up photograph of a snowflake is the central visual element. The snowflake is highly detailed, showing its intricate crystalline structure. It is set against a dark, almost black background, which makes the white and light blue of the snowflake stand out. The lighting is soft, highlighting the edges and facets of the ice crystal.

ONDATE DI FREDDO
E GELATE

Ondate di freddo: non pervenute!

Nessuna ondata di freddo

nemmeno di breve durata.

Diminuisce significativamente nel tempo il **numero delle ondate di freddo** (di breve e lunga durata), caratterizzate da più giorni consecutivi molto freddi.

definizione ondata di freddo

Ci si riferisce a una ondata di freddo quando si verifica un periodo di almeno 3-6 giorni consecutivi (ondata di freddo di breve durata) o almeno 7 giorni consecutivi (ondata di freddo di lunga durata) con temperatura media giornaliera inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" (periodo di riferimento 1991-2020).

Numero ondate di freddo in inverno Media AR; FI; GR; PI

Solo 5 i giorni molto freddi

Solo 5 il numero di **giorni molto freddi** in questo inverno, rispetto alla climatologia 1991-2020 che ne conta 19. Diminuisce quindi in modo significativo il numero di giorni molto freddi nel trimestre invernale, ormai **dimezzati in settanta anni**.

definizione giorni molto freddi

Un giorno molto freddo è quando la temperatura media giornaliera è inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" (periodo di riferimento 1991-2020).

Giorni molto freddi in inverno: media AR, FI, GR, PI.

Sotto media anche le gelate

Si sono registrate 15 gelate in pianura in questo inverno, rispetto alle 25 che in media caratterizzano la stagione.

Il numero di gelate che si verificano in pianura mostra **solo una lieve diminuzione**, dal 1955 ad oggi, e non statisticamente significativa.

Quindi, nonostante l'aumento termico si manifesti anche in inverno, seppur attenuato rispetto alle altre stagioni, **le gelate invernali sono ancora abbastanza frequenti**, soprattutto in pianura e nei fondovalle.

Gelate in inverno - Media AR; FI; GR; PI.

2026 Inverno TOSCANA

TOSCANA:
andamento precipitazioni

2026 Inverno TOSCANA

Precipitazioni

In Toscana è stato un inverno più piovoso del normale, circa **43% di pioggia in più**, ma con precipitazioni concentrate soprattutto a **gennaio** e **febbraio**.

E' caduto circa il 29% di pioggia in più sul nord-ovest (province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia), mediamente 43% e 73 % di surplus, rispettivamente, nelle zone centrali della regione e nel grossetano.

di pioggia
totale
Toscana

Nord-Ovest +29%

Centro +43%

Sud +73%

Precipitazioni: maggiori surplus nel grossetano

Anche a livello puntuale, nei dieci capoluoghi, si registrano piogge superiori alla media. I maggiori surplus si sono osservati a Grosseto, Pistoia e Lucca (rispettivamente +62%, +47%, +46%). Ad Arezzo il surplus minore (+14%).

Piogge più abbondanti quando è piovuto

Le due immagini mostrano come, quasi ovunque in Toscana, il surplus della quantità di pioggia caduta sia superiore a quello dei giorni di pioggia. **Quando è piovuto, lo ha fatto più abbondantemente del normale.**

2026 Inverno TOSCANA

Anomalie precipitazione nel trimestre

dicembre

gennaio

febbraio

percentuale di pioggia rispetto alla media

Dicembre -19%

Gennaio +95%

Febbraio +79%

2026 Inverno TOSCANA

Trend precipitazioni in inverno dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

2026 Inverno TOSCANA

Trend precipitazioni in inverno dal 1990

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

2026 Inverno TOSCANA

TOSCANA:
trend climatici nelle zone
di **montagna**

Temperatura Abetone: +2.2 °C in 70 anni

Ennesimo inverno più caldo del normale, classificatosi al

quinto posto tra i più caldi. Lo scarto rispetto alla media 1991-2020 è stato di +1.8 °C (+2,5 °C rispetto al periodo 1961-1990).

Il più caldo della serie resta l'inverno 2023/2024.

Il più freddo della serie resta lo "storico" inverno 1962/1963, il più freddo del XX secolo.

temperatura media inverno ABETONE

Nei mesi invernali nelle zone di **montagna la temperatura sta aumentando in modo molto più importante** rispetto a quanto sta accadendo in pianura dove le inversioni termiche limitano l'aumento.

NEVOSITÀ Abetone dicembre-febbraio

Diminuzione delle nevicate al Passo dell'Abetone in inverno dal 1970. Quest'ultimo inverno è stato generoso per gli amanti dello sci anche se con neve inferiore al normale: al **Passo dell'Abetone**: caduti circa 140 cm rispetto ai "normali" 210 cm (1991-2020). Anche quest'anno, a parte uno o due episodi, **la neve è soprattutto caduta a quote oltre i 1300-1500 metri**; in passato invece erano molti gli episodi anche a quote collinari. Dall'inizio degli anni '90 si osserva comunque un aumento delle precipitazioni invernali al Passo dell'Abetone ma non nella quantità di neve caduta.

Rispetto al passato le precipitazioni oggi si presentano più di frequente sotto forma di pioggia e a causa delle temperature più elevate, il manto nevoso, a parità di quota, dura meno.

neve caduta mediamente nella stagione invernale

Dal 1970/71 al 1989/90

2.7 metri

Dal 1990/91 al 2019/2020

2.1 metri

Dal 2010/11 a oggi

2.1 metri

NEVOSITÀ Abetone novembre-marzo

Diminuzione invece significativa delle nevicate al **Passo dell'Abetone** nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo a partire dal 1969/1970. Questo nonostante il trend delle precipitazioni nello stesso periodo sia in lieve aumento.

In questa ultima "stagione" caduti circa 185 cm rispetto ai "normali" 330 cm del periodo 1991-2020.

Quindi oggi, nella stagione più favorevole alla neve, le precipitazioni sono più frequentemente sotto forma di pioggia piuttosto che di neve.

neve caduta mediamente nel periodo novembre-marzo

Dal 1970/71 al 1989/90

3.9 metri

Dal 1990/91 al 2019/2020

3.3 metri

Dal 2010/11 a oggi

2.9 metri

2026 Inverno TOSCANA

Dimezzati i giorni con T. massima inferiore a 0°C

Erano quasi 30 nel trentennio 61-90 - negli ultimi 10 inverni sono stati mediamente 15

Parallelamente all'aumento di temperatura, in alta montagna **diminuisce** significativamente il **numero di giorni con temperatura massima inferiore a 0 °C** (giorni senza disgelo).

La fusione della neve è quindi maggiore rispetto al passato.

CLIMATOLOGIA TOSCANA i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

2026 Inverno TOSCANA

Climatologia DICEMBRE

mm pioggia medi dicembre (1991-2020)

temperatura media dicembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 1.1°C	Massa 5.6°C
Firenze 2.8°C	Pisa 3.9°C
Grosseto 3.8°C	Prato 3.8°C
Livorno 6.8°C	Pistoia 3.3°C
Lucca 3.4°C	Siena 3.9°C

Massime

Arezzo 9.8°C	Massa 13.1°C
Firenze 11.4°C	Pisa 12.1°C
Grosseto 13.4°C	Prato 11.0°C
Livorno 13.0°C	Pistoia 11.0°C
Lucca 11.1°C	Siena 10.3°C

Pioggia giorni/mm

Arezzo 9/81	Massa 10/131
Firenze 10/88	Pisa 9/92
Grosseto 8/71	Prato 10/107
Livorno 10/93	Pistoia 11/154
Lucca 11/145	Siena 9/77

i più freddi 1991, 1962, 1980 **i più caldi** 1955, 1959, 2019

2026 Inverno TOSCANA

Climatologia GENNAIO

mm pioggia medi gennaio (1991-2020)

temperatura media gennaio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	0.2 °C	Massa	4.9 °C
Firenze	2.1 °C	Pisa	2.8 °C
Grosseto	2.9 °C	Prato	3.1 °C
Livorno	6.0 °C	Pistoia	2.4 °C
Lucca	2.6 °C	Siena	3.1 °C

Massime

Arezzo	9.3 °C	Massa	12.9 °C
Firenze	11.2 °C	Pisa	11.5 °C
Grosseto	12.8 °C	Prato	10.6 °C
Livorno	12.3 °C	Pistoia	10.7 °C
Lucca	10.9 °C	Siena	9.8 °C

Pioggia

giorni/mm

Arezzo	7/53	Massa	8/106
Firenze	8/64	Pisa	7/70
Grosseto	6/43	Prato	8/74
Livorno	8/69	Pistoia	9/107
Lucca	9/108	Siena	7/53

i più freddi 1985 e 1981, 1968, 1963

i più caldi 1955, 1988, 2007

2026 Inverno TOSCANA

Climatologia FEBBRAIO

mm pioggia medi febbraio (1991-2020)

temperatura media febbraio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 0.3 °C	Massa 4.6 °C
Firenze 2.5 °C	Pisa 2.9 °C
Grosseto 2.6 °C	Prato 3.3 °C
Livorno 5.9 °C	Pistoia 2.8 °C
Lucca 2.9 °C	Siena 3.0 °C

Massime

Arezzo 11.0 °C	Massa 13.7 °C
Firenze 12.7 °C	Pisa 12.6 °C
Grosseto 13.7 °C	Prato 12.2 °C
Livorno 12.8 °C	Pistoia 12.2 °C
Lucca 12.7 °C	Siena 11.0 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo 7/58	Massa 8/96
Firenze 7/64	Pisa 7/63
Grosseto 6/51	Prato 8/78
Livorno 7/65	Pistoia 9/107
Lucca 8/101	Siena 7/61

i più freddi 1956, 2012, 2003 **i più caldi** 2024, 2014, 1966

2026 Inverno TOSCANA

Approfondimento

tematico:

Teleconnessioni e
Circolazione
atmosferica

Le dinamiche di circolazione globale

L'andamento della stagione invernale nell'emisfero Nord è influenzato da alcune teleconnessioni globali, ovvero meccanismi che connettono strutture di circolazione atmosferica in aree del globo distanti fra loro, come accade per l'ENSO. Inoltre, giocano anche un ruolo rilevante le dinamiche delle alte e basse pressioni atlantiche e il comportamento del Vortice Polare Stratosferico (VP), l'area di bassa pressione semi permanente situata sopra i poli tra i 10 e i 50 km di altitudine circa.

La **stagione invernale 2025-2026 sul continente europeo** è risultata particolarmente dinamica e caratterizzata dalla frequente presenza di importanti blocchi anticiclonici, anche a causa di un Vortice Polare molto disturbato. I principali indici climatici e meccanismi di teleconnessione sono stati i seguenti:

- una Stormtrack molto pronunciata sulle basse latitudini europee;
- un Vortice Polare in Stratosfera (VP) molto disturbato;
- una marcata anomalia positiva delle acque superficiali del vicino Atlantico.

Nelle pagine seguenti si presentano alcuni caratteri sintetici di questi aspetti.

2026 Inverno

Una StormTrack intensa, ma a “due volti”

Durante l’inverno 2025/2026 il flusso di perturbazioni di origine atlantica, descritto dall’anomalia positiva dell’**indice di StormTrack**, è stato caratterizzato da due fasi ben distinte, anche se nel complesso è risultata molto intensa su gran parte dell’Europa meridionale.

Nella **prima fase di dicembre**, la StormTrack è risultata particolarmente intensa tra Atlantico e Penisola Iberica, lambendo solo l’area più occidentale del Mediterraneo, oltre che su Scandinavia e Mar Baltico. L’immagine a sinistra relativa alla StormTrack esprime in verde le aree dove il flusso atlantico è andato ad agire in modo più diretto, mentre in arancione dove è risultato più debole. La causa è essenzialmente legata all’azione di blocco esercitata dal robusto anticiclone che si è instaurato proprio attorno alla Penisola Scandinava (img a dx).

2026 Inverno

Una StormTrack intensa, ma a "due volti"

Nel bimestre **gennaio-febbraio** invece, il flusso di perturbazioni ha percorso l'intera estensione del bacino del Mediterraneo, dividendo di fatto l'Europa in due e portando così le precipitazioni frequenti ed intense ad una latitudine più meridionale della norma climatica.

Se l'**anomalia del geopotenziale a 500 hPa** è risultata **molto negativa sull'Europa centro occidentale e meridionale**, con tipica impronta atlantica, **sulla Scandinavia è risultata debolmente positiva**, con il centro d'azione del blocco anticiclonico attorno alla Groenlandia. Questa configurazione che ha favorito frequenti discese di aria molto fredda proprio sulla Penisola Scandinava, dove il bimestre gennaio-febbraio è risultato il più freddo degli ultimi 15-20 anni.

Il Vortice Polare nell'inverno 2025-2026

L'indice NAM, che esprime la forza (colore blu/viola) o la debolezza del Vortice Polare-VP (colori arancio/rosso), sia in Troposfera che in Stratosfera, è risultato **molto debole** in alto sopra 100 hPa, e in due occasioni (inizio dicembre e inizio marzo) si è sfiorata un'anomalia principale, nota come **Sudden Stratospheric Warming**.

La debolezza del VP è stata stimolata senz'altro dall'azione di importanti blocchi anticiclonici in troposfera (prolungate fasi rosse del NAM nei bassi strati tra novembre e febbraio), ma è stata anche favorita dalla fase negativa dell'indice QBO (Quasi-biennial Oscillation).

Il Vortice Polare nell'inverno 2025-2026

Soltanto a dicembre si è assistito ad un rinforzo del **Ciclone d'Islanda**, identificabile nei colori prossimi al blu del NAM attorno a 1000 hPa, ovvero la figura barica dominante sull'emisfero settentrionale durante il semestre freddo.

Tra gennaio e febbraio, invece, i blocchi anticiclonici hanno prevalso un po' su tutto l'emisfero Nord, e a livello europeo hanno spesso favorito l'ingresso del flusso perturbato atlantico sul Mediterraneo (come mostrato nelle slide precedenti, relative alla StormTrack).

Nord Atlantico e Mediterraneo molto caldi

Anche quest'anno, analogamente al 2025, sul comparto settentrionale dell'**Oceano Atlantico si continuano ad osservare temperature superficiali molto elevate**, meccanismo di causa-effetto dell'azione esercitata dagli anticicloni, i quali continuano a manifestarsi più frequentemente e in modo più persistente in ambito Euro-Atlantico.

Il calore in eccesso convogliato dall'enorme massa d'acqua dell'Atlantico può aver contribuito, in modo non trascurabile, all'anomalia positiva delle masse d'aria che hanno caratterizzato questo inverno.

Anche **le anomalie termiche superficiali del nostro Mediterraneo, risultate ampiamente positive, possono aver giocato un ruolo determinante** sull'efficienza delle precipitazioni avute nella seconda parte dell'inverno.

FONTE: <https://climatereanalyzer.org>

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche